

Puhumisen koe (suomi, 03/2021)

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [suomi](#) / [Suomen koe](#) / [Kysely kokeen jälkeen](#) / [Preview](#)

[Advanced settings](#)

[Questions](#)

[Feedback](#)

[Preview](#)

[View All Responses](#)

[Non-respondents](#)

Previewing Questionnaire

Kysely kokeen jälkeen

 [Print Blank](#)

Arvio omasta suorituksesta

- * Koe oli laadittu B1-tasoiselle kielen oppijalle. B1-tasolla oppija
- osaa kuvailla konkreetteja aiheita, selviytyy tavallisimmista arkitilanteista, mutta ilmaisu ei välttämättä ole kovin tarkkaa.
 - osaa pitää yllä melko sujuvaa puhetta
 - ääntäminen on ymmärrettävää, mutta ääntämisvirheitä, kohdekielelle epätyypillistä intonaatiota ja painotusta esiintyy
 - käyttää melko laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja, erilaisia rakenteita ja lauseita
 - kielioppivirheitä esiintyy, mutta ne haittaavat harvoin viestin välittymistä

1) Arvioi, oliko suorituksesi tässä kokeessa mielestäsi:

- alle B1-tason
- B1-tasoa
- yli B1-tason

Yleinen mielipide kokeesta

* 2) Millainen yleinen mielikuva sinulle jäi kokeesta?

- 1 Erittäin positiivinen
- 2 Positiivinen
- 3 Ei positiivinen eikä negatiivinen
- 4 Negatiivinen
- 5 Erittäin negatiivinen

Kokeen sisältö

* 3) Kerro mielipiteesi kokeen sisällöstä.

1 Täysin eri mieltä 2 Melko eri mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Melko samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä

Ohjeet olivat selkeät ja ymmärsin, mitä minun täytyy kokeessa tehdä.

Minun oli helppo ymmärtää aineistoja (tekstit, kuvat, äänitteet), joita tehtävissä esiintyi.

Tehtävien aihepiirit kiinnostivat minua.

Opin jotakin uutta.

Koetehtävät muistuttivat jokapäiväisiä tilanteita.

Kokeessa testattiin taitoja, joita olen harjoitellut lukiossa.

Koe oli minulle sopivan mittainen.

Koetehtävät olivat sopivan tasoisia minulle.

Näistä tehtävistä suoriutuminen antaa oikean kuvan suullisesta kielitaidostani.

	1	2	3	4	5
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Kokeen suorittaminen tietokoneella

* 4) Millä laitteella vastasit kokeeseen?

- Tietokone
 Tabletti
 Puhelin
 En tiedä / Muu

* 5) Millaisia kuulokkeita tai mikrofonia käytit?

- Ei kuulokkeita, laitteen mikrofoni.
 Langalliset korvan päälle tulevat kuulokkeet mikrofonilla (esim. headset).
 Langalliset nappikuulokkeet (in-ear).
 Langattomat kuulokkeet (bluetooth).
 En tiedä / Muu

6) Tähän voit kommentoida käyttämiäsi laitteita ja/tai niiden toimivuutta. You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

* 7) Kerro mielipiteesi kokeen suorittamisesta tietokoneella.

1 Täysin eri mieltä 2 Melko eri mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Melko samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä

	1	2	3	4	5
Koe oli miellyttävä suorittaa.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koejärjestelmä oli selkeä.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kokeen suorittamiseen oli tarpeeksi aikaa.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tekninen toteutus toimi hyvin.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jännitin tai olin huolestunut kokeen takia.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kokeen suorittaminen sujui, kuten odotin.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taustameteli häiritsi minua kokeen aikana.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minulla oli ongelmia tietokoneen tai internet-yhteyden kanssa.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tietokoneelle puhuminen tuntui vieraalta.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kokeen suorittaminen oli hauskaa.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Puheeni äänittäminen kokeessa oli helppoa.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Koneellinen arviointi

* 8) Olisitko huolissasi, jos tietäisit, että koesuorituksesi arvioi tietokone ihmisen sijaan?

- Yes No

9) Mitä etua ja hyötyä on mielestäsi koneellisesta arvioinnista? You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

10) Mitä haittoja tai uhkia koneelliseen arviointiin mielestäsi liittyy? You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

11) Mitä haluaisit kysyä koneellisesta arvioinnista? You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

Vapaa sana

12) Tässä voit täydentää vastauksia tai antaa vapaasti palautetta. You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

Kiitos osallistumisesta!

Klikkaa vielä "Palauta kysely" ja sitten voit kirjautua ulos (oikea yläkulma).

Submit preview

Reset

You are logged in as Anna Vonzansen (Log out)

suomi

 Moodle Docs for this page

Data retention summary

Get the mobile app

Purge all caches